

EL URBAN RENEWAL EN ROTTERDAM. LA PERDIDA DE UNA VANGUARDIA

INTRODUCCIÓN	1
Acotaciones	1
El comienzo del estructuralismo holandés	2
La situación de Rotterdam: hacia el “urban renewal”	5
CONTINUIDAD Y DERIVACIONES ESTRUCTURALISTAS	7
La geometría: Verhoeven	7
La participación: Hammel	9
Atención al paisaje: J. Abma y Hazewinkel	10
Lo ecológico: Reijenga, Postma, Haag	11
Hacia un racionalismo formal: van Tilburg, Hoogstad	12
CONCLUSIONES: RESUMEN Y CONSECUENCIAS	13

El comienzo del Estructuralismo holandés Antes de 30	J. H. van der Broek (98) Jacobus B. Bakema (14) Aldo van Eyck (18) Hermann Hertzberger (32)	F. van Klingereren (19) A. Bonnema (26) N. J. Habraken (28) Jan Verhoeven (26) ** Jan Hoogstad (30) Pietro Hammel (33)
La incorporación de la generación inmediata Entre 30 y 40 *	Pietr Blöm (34) Joop van Stigt (34) H. Klunder (36) R. Groeneveld (32) J. P. H. Girod (37)	Abma, Hazewinkel (30 - 35) Henk Reijenga Smit Postma Willen J. Haag Aat van Tilburg (37)
Nuevas tendencias. Después del 40	Carol Weeber (37) ** Paul de Ley (43) Rem Koolhaas (44) Jo Coenen (49) Mecanoo (de los 55) Lucien Lafour Atelier Pro	

* Estudian aproximadamente entre los años 54 y 67. Por tanto dentro de las ideas de FORUM como ideas críticas al modo de realizar la arquitectura anterior. E inmediatamente antes de los sucesos del 68 francés.

1

INTRODUCCIÓN

ACOTACIONES

El tema se centra en la continuidad del llamado “Estructuralismo holandés”:

En unos autores de una tendencia determinada,

que operaban, además, en un área geográfica concreta: Rotterdam.

Pero que han sido poco conocidos, quizá porque no les ha interesado a ellos mismos.

Acotación temática:

Se acota como parte del programa docente: subtema del tema histórico del XX.

Programa que se centra en materia de Diseño Urbano. Pero abierto a lo que gravita sobre él.

Acotación temporal:

Se extiende desde los 70 a los 80-85. Por tanto, los actores fundamentales son los que ya estaban en vanguardia antes (comienzo del estructuralismo holandés) y otros nuevos, más jóvenes, que continuaban, ampliaban (y también **derivaban**) las ideas anteriores. Son autores nacidos alrededor de la década de los 30 a 40.

¹. Cfr. para todo ello revista Bouw y Architect (The Hague).

Acotación geográfica:

Holanda hay construcción, en vez de otros ámbitos en recesión (Italia).

Rotterdam, porque en esta ciudad se dieron condiciones ideales para la derivación hacia posiciones neorracionalistas

Ver cuadro. Dos columnas. La izda son autores conocidos, pero que operan fuera de Rotterdam. La dcha opera especialmente en Rotterdam.

Hablar del esquema a seguir:

Estr y su comienzo.

Rotterdam

Casos

Consecuencias

EL COMIENZO DEL ESTRUCTURALISMO HOLANDÉS

Es adecuado arrancar desde la postguerra (1945):

Necesidad de reconstrucción, especialmente en Rotterdam, dentro de Holanda.

Unido al aumento de oferta de residencia, aun no solucionada a pesar de esfuerzos en los años 30': el famoso "enemigo público número Uno"

Actuaciones masivas, que dan como resultado el que la ciudad sea un campo experimental de las ideas pretendidamente nuevas que en los años 20 y 30 habían surgido.

La "kulturcrisis" ya superada en ámbitos filosóficos, es acogida ahora en la técnica.

Pero en esas experimentaciones se enfrentaron dos modos de entender la Arquitectura y la ciudad, de modo cada vez más agrio:

El Nieuwe Bouwen (la Nueva Arquitectura): provenía de De Stijl + Escuela de Amsterdam.

Oud, van Eesteren, van Tijen, Stam,

El Tradicionalismo, que era más bien un eclecticismo, con Kropholler, Grandpré Molière,

Y que dominaban la Escuela de Delft

Tanto, que se fundó FORUM (el primero) en 1946, bajo los auspicios de la sociedad "Arquitectura y Amistad", para ser un foro de debate. De ahí el nombre². (Maarten Kaas)

Pero los que lo organizaban eran proclives al segundo.

Por lo que se les llegó a tachar de "dictadura de Delft".

De todos modos se logró una cierta simbiosis, no provocada, en la que se intentaba aunar funcionalidad y monumentalidad (Megaestructuras): Maaskant

En este contexto de acercamiento mutuo surgirá el grupo FORUM, derivado principalmente de los trabajos del TEAM X.

El Team X deseaba una alternativa al modo de hacer ciudad tan estereotipado, como Rijnbouth en Bijlmermeer (hol.ams.62) o el barrio Ommoord (hol.rot.61).

Fue el grupo que preparó el CIAM X. Los CIAM, después de la guerra, se centraron en temas de la ciudad (por la reconstrucción necesaria): Centro Urbano (VIII: Hoddesdon, 51), Habitat (IX: Aix-en-Provence, 53), Habitat (X: Bubrovnik, 56).

Pero abandonaron las tesis de la Carta de Atenas, donde se quería fundamentar todo, en aras de otras variables que el Racionalismo no había podido asumir: centros históricos, modos de vida, etc.³

². Cfr KAAS, Maarten, "Le goût des choses simples" en *l'Architecture d'aujourd'hui*, n. 257, 1988.

³. Querían nuevas ideas, personales, comprometidas, individuales, precisas: "El arquitecto tenía que asumir la responsabilidad de usar un nuevo orden a través de la forma"³. Nuevas ideas y nuevo orden que acogieran los nuevos problemas y las nuevas posibilidades técnicas. Y dentro de la Arquitectura apuntaban especialmente a dos puntos que tendrían sus consecuencias trascendentales en materia de Urbanismo. El primero era atender al problema del crecimiento individual, muy observado en aquel entonces; mientras que el segundo se refería al problema que suponía dar respuesta formal a otros contextos culturales. Tales principios, que se apartaban del carácter universalizador e inamovible del Movimiento Moderno, tendrían unas vertientes urbanísticas -que es de lo que se trata de subrayar- que se podrían resumir en dos puntos, provenientes del estudio de los tipos.

Primero, el Movimiento Moderno había estudiado profundamente los tipos como resultado de las funciones. Pero no los espacios intermedios de relación, que quedaban sin resolver, como ambigüos e insignificantes. En ellos la Arquitectura tenía que estar también presente y no pasar directamente a las grandes composiciones zonificatorias de la ciudad.

Segundo, tales tipos se habían rigidizado y estereotipado; y las nuevas tecnologías podían dar lugar a otras formas y otros principios de organización espacial. Por ejemplo, la orientación rígida de los edificios ya no tenía tanta razón de ser, puestos en la perspectiva de una tecnología adecuada que satisficiera algunas de las carencias producidas por la orientación. La tecnología podía adaptar las formas a otras circunstancias como el crecimiento mencionado, otros contextos culturales, etc.

Y, en general, no se podía seguir tratando de mantener una postura utópica y universalizadora, sino de plantear una utopía aceptando la realidad inmediata, reflejando así la diversidad de modelos sociales, que se concretarían más adelante en ideas de identidad y vecindad. Es decir, en el fondo optan por encontrar una relación precisa entre forma física y necesidad psicosocial. Por ello analizaban los casos concretos, en un trabajo empírico en oposición a la metodología anterior de los congresos, dogmática y globalizadora. Y esta es una de las razones por la que es difícil hallar los contornos precisos del Team X, pues como doctrina sistematizada al estilo de la Carta de Atenas no llegó a existir.

“Su intención no es sólo seguir concentrados en los aspectos funcionales y racionales, sino añadir a éstos las aspiraciones del espíritu del pueblo y enriquecer el estilo de vida”⁴. Como:

Dar identidad a cada zona. De ahí la idea de “cluster”.

Otorgar posibilidad de crecimiento.

Favorecer el ambiente social. Mediante “patterns sociales”.

Los Smithson fueron protagonistas. Pero también un grupo de holandeses.

El Estructuralismo holandés: El grupo FORUM. Estaba integrado por:

Conocidos

J. H. van der Broek (98)

Jacobus B. Bakema (14)

Aldo van Eyck (18)

Hermann Hertzberger (32), añadido posterior

Menos conocidos, pero fundamentales

F. van Klingerén (19)

A. Bonnema (26)

N. J. Habraken (28)

Jan Verhoeven (26)

Dos momentos en que toman fuerza:

En 1953 van der Broek y van Eesteren sustituyen a Grandpré Molière en la escuela de Delft, dentro de aquel acercamiento.

Y en 1959 toman la dirección de FORUM Bakema y van Eyck. La transforman.

El Estructuralismo como pensamiento.

Para entender bien sus ideas, hay que considerar que el grupo no tiene una idea preconcebida y absoluta, sino que se mueve (como todo el Team X) en constante evolución.

Por ello analizaban los casos concretos, en un trabajo empírico en oposición a la metodología anterior de los congresos, dogmática y globalizadora. Y esta es una de las razones por la que es difícil hallar los contornos precisos del Team X, pues como doctrina sistematizada al estilo de la Carta de Atenas no llegó a existir.

El grupo FORUM partía de una "humanización" necesaria de la arquitectura, respondiendo a la inveterada discusión sobre la inhospitalidad de las ciudades⁵.

Pero esa humanización se aparta de la racionalidad abstracta de la Carta de Atenas. No existe el hombre puro, en una situación nueva y definitiva.

Y, en cambio, se fija en el hombre concreto.

Por tanto, al principio, esa humanización significaba volver a los elementos auténticamente reales (humanos) tal y como Levy-Strauss proponía por aquellos años.

De ahí el interés por las culturas primitivas y su convivencia con ellos (van Eyck especialmente).

Levy-Strauss había acogido el método estructuralista lingüístico de Saussure para su “Etnología” o antropología estructural. De modo que pudiera entenderse la historia de las culturas y las sociedades (la vida social y del hombre) en relación con las condiciones inconscientes; por tanto, distinto de la historia que diría relación a las expresiones conscientes. De este modo, lagunas o hechos no justificados obtendrían una explicación.

El estructuralismo es, por tanto, un modo de entender la realidad y como tal podía ser aplicado de diferentes maneras a los diversos campos del conocimiento.

En el fondo pretendía ser una superación metodológica de la dialéctica racionalismo - vitalismo⁶, desde el momento en que los aspectos vitales no reducibles a racionalidad podían, mediante este método, ser manejados dentro de un todo.

El éxito del estructuralismo descansa en su aplicación a la lengua (Saussure).

Si en las Derivaciones Interdisciplinarias, el Estructuralismo se aplicó a gran escala, en estos ámbitos se aplicó a una escala menor y no a la metodología, sino a la forma resultante, pero planteándose la raíz del modo de habitar:

Y en esta aplicación sirvió como arma para la crítica tipológica, en contra del urbanismo sistémico. Se podría decir que el arma fue “la crítica estructuralista”.

El Estructuralismo en la ciudad.

Acogiendo tales ideas, se concluía en que la definición del espacio de vida del hombre no podía agotarse en la aplicación de una racionalidad ajena al hombre complejo. Por tanto:

1. La definición del espacio personal debía estar sujeta a posible cambio:

⁴ . Cfr Hans van Dijk, en la Guía.

⁵ . Cfr. LÜCHINGER, Arnulf, *El estructuralismo: una nueva corriente en la Arquitectura*, en B+W, enero de 1976. Y también LÜCHINGER, Arnulf, *Structuralism in Architecture and Urban Planning*, Karl Kramer Verlag, Stuttgart 1981.

⁶ . Cfr. BOLIVAR, Antonio, *El estructuralismo: de Levy-Strauss a Derrida*, Madrid 1985.

El usuario podía redefinirlo, tomando el espacio una expresión personalizada.

Especialmente, se debía facilitar el crecimiento del housing

Había que responder a la “necesidad de crear estructuras o formas que puedan desarrollarse en el tiempo y permanezcan como algo unitario”⁷. La misión del arquitecto sería facilitar una estructura espacial que el usuario pueda ir llenando, en clara remembranza de aquella claridad de la estructura espacial de los Smithson, sin caer en una estática relación función-forma.

Central Beheer de Hertzberger.

2. Pero esto significa que tales unidades requieren una ordenación superior cuando se enlazan⁸
No sólo la mera comunicación.

Sino la definición de unos espacios globales, que asuman la relación entre las distintas tipologías.

Esos espacios han de ser sistemas o estructuras regulares, configuraciones sujetas a continua reinterpretación, de amplias posibilidades para dar lugar a esa expresión personal.

Plan Pampus⁹.

3. El diseño debe buscar esas estructuras, pero aplicadas a "escalas o magnitudes manipulables, que posibilitan (...) la convivencia en todos sus matices".

Diferencia con la derivación de las propuestas tecnóticas, según Choay; pues éstas se aplicaron a grandes escalas: Tange, Cook.

Estructuras basadas en formas arquetípicas, que se manifiestan especialmente en la "conexión" entre las formas. O sea, en los espacios de relación que el Moderno había soslayado. La “articulación extrema” de Jencks.

Esas estructuras serán comunicaciones verticales, centros especializados, infraestructuras, etc., donde se produce la vida terciaria y anímica de la ciudad. La forma urbana se determina por la red de comunicaciones que abarca todo, sirviendo un módulo geométrico como cohesionador. Esta tarea de reinención de los espacios urbanos es quizá el punto más interesante de diferencia con el Moderno del que partían.

Candilis.

3. El resultado daría un "orden múltiple", "una claridad laberíntica" que induce al usuario a definir una opción personal. La "cashbá organizada".

La derivación del Estructuralismo holandés.

Los comienzos de Forum partieron de un primer estructuralismo aplicado a las condiciones primarias del hombre: ideales, pero experimentales a la vez, en vez de racionalizaciones abstractas. Se puede decir, parafraseando a Sambricio que apostaron por una **antropología esencial en contra de la antropología racional** del Moderno.

Y de aquí saltaron a la forma geométrica, más o menos compleja.

Asumiendo los espacios comunes como espacios a diseñar mediante una racionalidad abstraída al estilo MM: las plazas, calles, etc., debían ser arquetípicas, en el sentido de reinventadas.

Sin embargo, hacia el fin de los 60' recogerían la oposición a la renovación violenta de las ciudades (World Trade Center)

Van Eyck fue el más combativo; apostando por recuperar arquetipos del pasado, con su carga cultural y simbólica correspondiente. Se dedicó al estudio de la antropología estructuralista estudiando poblados africanos y fue el que más influyó en la derivación que experimentó FORUM. Se inscribe claramente con los que apostaron por el urbanismo de participación.

Fueron así de los primeros en reconocer la necesidad de salvaguardar las ciudades.

Oposición que llevaba consigo una evolución (y por tanto una derivación) en la conceptualización del primer estructuralismo:

Desde el hombre existente “en un principio”: no principio racional, sino experimental, al hombre en su contexto social inmediato.

Es decir de una **antropología esencial a una antropología verdaderamente estructural**.

Esta derivación es la que vamos a analizar, puesto que:

⁷ . van BODEGRAVEN.

⁸ . TANGE, Kenzo, *Función, estructura y símbolo*, Zurich 1970.

⁹ . En Pampus atenderían también a una escala arquitectónica, casi de detalle interior, a pesar de su tamaño de ciudad. Fue un plan no realizado para 350.000 habitantes, en unidades de 10.000. Acoplamiento de unidades de habitación según un eje altamente concentrado de servicios terciarios, que recuerda la Ciudad Lineal y los desurbanistas soviéticos. Es una columna vertebral sobre la que se articulan costillas, en que cada una es un barrio. La idea de las costillas provenía de trabajos anteriores. En las propuestas para la región del Kennemerland (1959) redujeron el plan regional a un “listo-para montar” urbanístico que permitía la ampliación de pueblos como Heilo o de ciudades más importantes como Alkmaar. Se creaba una ciudad de edificios altos, bloques lineales, casas con patio, escuelas y comercio dispuestos perpendicularmente a una zona central, hacia la que baja, como si fueran costillas. Se pretendía así el dominio de la urbanización en medios rurales, dejando el paisaje relativamente libre y escenificado. También se manifiesta el deseo de favorecer la identificación del hombre con su entorno. En Pampus, de todos modos, las costillas no se difuminan hacia un vacío central, sino que van hacia una cima formada por un encabalgamiento de monorrailes, autovías, bloques lineales, oficinas, centros comerciales.

Es poco conocida, dado que las nuevas generaciones de Delft (salidas alrededor de los 70') buscaron lo formal y tipológico, superando y silenciando las consecuencias de esa búsqueda entre la sociedad y la idea de la ciudad (Weeber, Koolhaas)¹⁰.

Y, sin embargo, es de una gran calidad, en cuanto al espacio urbano se refiere.

Sin embargo, operarían como a remolque de las vanguardias, a pesar de ser primeras manifestaciones

Queda emparentada con el neorracionalismo centroeuropeo, pero distante de las posiciones historicistas o vernaculares exageradas.

En el fondo, es preguntarse qué pasó y cómo pasó el paso de:

HOL.LEE.61.01:

a HOL.EIN.71.01:

O, lo que es lo mismo, del Lijnbaan a Zevenkamp.

Derivación que se dio en toda Holanda, pero Rotterdam tiene un lugar especial:

Por ser ciudad muy castigada y necesitada de renovación.

Nota.- Hay que decir que esta derivación fue especialmente notada en los autores que vamos a ver, pero otros han seguido con su modo de realizar la arquitectura, como Hertzberger, o Blöm, etc.

LA SITUACIÓN DE ROTTERDAM: HACIA EL “URBAN RENEWAL”

Rotterdam en general (su nombre proviene del río Rotte)

HOL.00.00.01 Es parte del Randstad que limita al Green Heart por la parte Suroeste, junto a La Haya, Dordrecht.

HOL.ROT.0A.01

Surge en el siglo XIII-XIV como expansión de la ciudad de pescadores que era, consecuencia de desecación de la zona (lucha del hombre y el agua).

El renacimiento tuvo florecimiento.

En el XIX y principios del XX se expande:

El puerto se agranda

Las comunicaciones con Amsterdam, Utrecht y Amberes suponen otro renacimiento económico.

En 1875 se construye el Puente del Maas y se construye hacia el Sur.

HOL:ROT.0A.02: Hacia 1910 se acomete la producción de vivienda masiva para acomodar a las masas inmigradoras. Consecuencia de la ley de 1901 sobre vivienda social.

Que dio el cauce para las realizaciones de Kramer y De Klerk en Amsterdam

Wreewijk de Berlage y Grandpré Molière en Rotterdam.

Pero no logran ritmo suficiente.

HOL.ROT.00.01. Es ciudad rota, con falta de identidad urbana. Partes muy distintas por dos razones.

Las dos márgenes responden a historias y procesos muy desgajados.

Pero, además, creció según parcelación territorial. Y ésta estaba basada en los canales, polders, etc., con una forma territorial radicalmente inconexa con las necesidades de la estructura de la ciudad que crecía.

Ojo a Spijkenisse

Rotterdam a partir de 1940: HOL.ROT.0A.05

La guerra (1939-45), con el bombardeo de 1940 y el incendio subsiguiente. Centro arrasado.

Y en el propio 1941 se comienza un plan de reconstrucción.

Siguiendo líneas tradicionalistas: construir como estaba.

Pero hay fuerte oposición por parte de “la Nueva Arquitectura”.

HOL.ROT.0A.06. 1989, 1939, 1941, 1984.

En 1946 se redacta el “Basisplan” (de van Traa) que recoge las demandas de solucionar modernamente los problemas en el centro de la población.

En el centro, solucionar el tráfico: circunvalación.

Gran zona central comercial, que sería luego el Lijnbaan peatonalizado, paralelo al Coolensingel rodado (1950).

Bloques en altura y espacios libres.

Pero el problema estaba en cómo insertar en esa “tabula rasa” de la zona centro los barrios del siglo XIX que la rodeaban¹¹.

¹⁰ . Cfr. BUCHANAN, P., “Actualidad de una tierra artificial. Nuevos movimientos en la tranquilidad holandesa”, en *A+V Monografías*, 19, 1989.

¹¹ . Cfr. PALMBOOM, Fritz, *Un caso nórdico di urbanità*, en *Urbanistica* 93, Noviembre de 1988.

HOL.ROT.0A.03. En el resto, el Plan preveía la reconstrucción y la expansión del puerto. Pero se abandona una reconstrucción completa en aras de nuevos asentamientos que garanticen una mayor calidad de vida.

En 1950 comienzan proyectos de grandes asentamientos en el lado Sur y en un círculo alrededor del centro: Pendrecht (1950), Zuidwijk (al lado)

Siguiendo directrices de baja densidad, grandes espacios verdes, equipamientos, bloques bajos, según las "Prescriptions and Hints for Housing" (ley de 1951, que había sido esbozada por van der Broek, van Tijen Merkelbach, etc., anteriormente).

La expansión de los años 60':

La economía se desarrolla sin precedentes (gas natural de Groningen).

Alto estado de bienestar. Seguridad Social.

Alto poder adquisitivo

Los asentamientos anteriores van alcanzando cotas de gran densidad y altura

Espacios abiertos

Bloques (1960): Ommoord, Alexanderpolder

Oesterflank (1962) sería, en su desarrollo una transición hacia el Urban Renewal.

HOL.ROT.00.02, 08. El centro se terciariza

Aumento tráfico

Abandono residencia

Instalación de oficinas y servicios, en vez de comercios

Se plantea como imprescindible la demolición y reestructuración de las áreas colindantes al centro: áreas residenciales del XIX.

Sale una ley por la que los edificios mal conservados deben ser demolidos.

Se lleva a cabo en algunos puntos: se llegó a demoler el 20 % de lo existente, en un programa de renovación para antiguos residentes

Pero la consecuencia fue que los que podían pagar una vivienda se fueron a los nuevos barrios, mientras que el centro se quedaba con las capas sociales más precarias.

Hasta que, hacia 1965-70 se suscita, cada vez con mejor organización, una oposición a esta política urbana, por parte de entidades locales y barriales.

Quizá la cercanía a Bruselas influyera

Pero también la actitud de Forum ante estos problemas.

El "Urban Renewal" en el centro de la ciudad. De 1970 a 1985.

Consecuencia de la oposición anterior, por la vía de hecho, se organizaron asociaciones locales para resolver sus problemas urbanos, con fuerza inusitada.

De hecho, el 74 hay elecciones municipales, ganando claramente los que apostaban hacia una renovación urbana y a favorecer la edificación popular, sin quedarse en una mera reestructuración que significaba la expulsión de residentes.

Se instrumentó a base de descentralizar los servicios urbanísticos para cada barrio de la parte vieja de la ciudad. Se crearon once distritos, cada uno formando una unidad social y física separada (6 en la margen derecha y 5 en la izquierda).

Tenían oficinas propias para el desarrollo urbano.

Lograron dar alojamiento a 125.000 habitantes (de 560.000) y crearon o renovaron el 25 % de las viviendas que se realizaron (60.000): 1.100 viviendas al año.

El programa tenía como objetivo la adquisición del housing renovado para los residentes.

Con base en un programa de recuperación y realojo

Y con un diseño de espongiamiento: plazas y zonas libres

Las consecuencias en las periferias: HOL.ROT.0A.04

Sin embargo, el programa anterior tuvo otras consecuencias de gran interés: una atención especial al Diseño Urbano.

Se promueve así una tendencia contraria a los años 60'

Pequeña escala

Edificación baja

Complejidad tipológica y de las propias agrupaciones

La lógica de la complejidad, a pesar de la carencia de estructura ha dado como resultado el resaltar contrastes, dotando de mayor identidad a cada zona.

Pero es preciso ahora trabajar en las relaciones entre las partes: la estructura.

En 1985 se realiza el Inner City Plan, para mejorar las condiciones de un centro que ya es identificado por otras actividades distintas. Se distinguen cuatro zonas. También se acometen periferias con un nuevo enfoque más formalista.

CONTINUIDAD Y DERIVACIONES ESTRUCTURALISTAS

Decíamos que estas derivaciones del estructuralismo holandés tenían como punto de partida la evolución de la consideración de las necesidades humanas primigenias a la consideración de las necesidades humanas presentes e inmediatas. Se tendía así a una **antropología dialéctica** con la experiencia inmediata (necesidades reales, paisaje).

Al principio se buscaba el hombre en su estado natural y primitivo como base sobre la que fundamentar la nueva posible ciudad.

Pero, en su derivación, toman mayor importancia las necesidades culturales y socioeconómicas del hombre concreto al que va dirigido de manera inmediata el diseño.

Se lograría a través del Urbanismo de Participación, comenzado también en otras latitudes Y trataría de responder a la “utopía del presente”: el aquí y ahora.

Por ello conectará con las posiciones neorracionalistas centroeuropeas, pero con un estilo propio. Estilo que combinará la atención tipológica con la atención a los espacios urbanos en sí mismos. De aquí su interés.

Simplificando, el neorracionalismo tiene dos manifestaciones: latino y centroeuropeo.

El primero prima la atención de la tipología edificatoria, por su tendencia a identificar arquitectura y urbanismo: el espacio urbano es consecuencia de la tipología y la forma del lugar.

El segundo enfatiza más el espacio urbano en sí, dotándole de mayor contenido. Tanto en su definición (tipologías urbanas como calles, plazas, etc), como en su acabado (detalles, anécdotas, etc.). La definición tipológica es referenciada simplifcadamente a la historia o a valores vernaculares.

Pues bien, en Rotterdam la atención al espacio urbano es manifiestamente positiva. Y el uso de las tipologías son consecuencia de una racionalización al mismo nivel que las manifestaciones latinas. Se dará en sus dos manifestaciones a repasar.

Una, en la renovación urbana de zonas ya consolidadas, necesitadas de reordenación.

Otra, en el modo de acometer el diseño en nuevos asentamientos

Distinto de la andadura de otros autores, como Blöm. HOL.ROT.73. 04 y 07 (1978).

Pero continúa la lógica geometrizzadora anterior.

Y esto es propio del neorracionalismo: la inclusión de las tipologías históricas, mediante una nueva racionalización, en el diseño; asumiendo la carga cultural y significativa que poseen.

Esta asunción de elementos no reducibles a racionalización y su manejo es, por otra parte, propio del estructuralismo en sentido profundo.

Y de aquí que la derivación del aquel estructuralismo holandés, en su andadura, haya llegado a conectar con este pensamiento definitivamente.

LA GEOMETRÍA: VERHOEVEN

Jan Verhoeven nace en 1926¹². Estudia en la Academia de Arquitectura de Amsterdam (56-59). Está un año con van Eyck.

Su afición por la música se refleja en el modo de diseñar: el ritmo, las cadencias aritméticas.

Tiene el estudio en Venray

Es la continuidad más clara con el anterior estructuralismo. Por algo es el más anciano (con barba). Es interesante su proceso, para ver esa continuidad, aunque haya que salir de Rotterdam en este caso. En general, pasa a acentuar cada vez más el aspecto comunitario y el valor de lo natural.

HOL.BER.71.02. Housing Estate en Berkel-Rodenrijs (1971-73). Realizado con Klunder, Wittstok y Brinkman.

Como consecuencia de la creación de la “Fundación Nacional para Nuevas Formas de Habitat” (asociación paraadministrativa), se sugirió estos 4 arquitectos para dar ideas a las autoridades locales.

El proyecto fue bien acogido por la Administración, como “experimental housing”

¹² . Architecture d’aujourd’hui 203 (Jun 1979, 42-49), 217 (Oct 1981, VII-IX). A+U, 12 (99), Dic 1978, pp 83-84; y A+U, 6 (141) Jun 1982, pp. 107-118.

Son 535 viviendas con 12 tipologías diferentes.

La composición tiene todavía gran influencia de FORUM y de manifestaciones del Team X (Toulouse le Mirail): es clara continuidad todavía. FRA.TOU.61.02

HOL.BER.71.01 Estructura serializada, pero no idéntica. Búsqueda de claridad orgánica en los espacios interiores (característica constante): geometría reticular siempre presente (hexagonal).

Sentido de “cluster” y de lugar.

Transición y segregación de espacios rodados y peatonales, que vienen a coincidir con público-privado. Pero sin niveles distintos!! Patios libres de vehículos.

Edificios puerta: interrupción visual, pero continuidad funcional.

HOL...03: patios.

HOL.NIE.71.07: Doorslag Noord en Nieuwegein (1976-78). Caso de asentamiento nuevo¹³. Supone un salto en su conceptualización urbana (5 años más):

1. Aprovechamiento de lo natural.

HOL.09. En un principio se preveía baja densidad (25 viv/ha), pero se elevó a 54. Carácter compacto.

2. HOL.13. La relación individuo-comunidad era fundamental en este proyecto; y la manera óptima de conseguirlo era mediante la delimitación de comunidades pequeñas.

Dejan así patios más o menos cerrados, con entradas a viviendas y a garajes. HOL.10

La edificación es de B+2 en general.

3. Continúa con la geometría pura. HOL.01. Queda a 10 Km al sur de Utrecht. Son 87 viviendas en 1,6 Ha. El sitio está delimitado en tres lados por agua, pero queda como isla.

De aquí parte la composición, que establece también islas intercomunicadas, basadas en una estructura hexagonal. ¿Cnx con edificación inmediata?

Los hexágonos se abren en puntos, con pasos al aire libre o bajo edificación.

Y los patios tienen distintas funciones, más o menos comerciales, de juegos, jardín, etc.

HOL.06. Puerta accesible con puentes de madera

4. HOL.02,03,04. Abundancia de diversas tipologías con escaleras y galerías al aire libre, para favorecer la relación.

HOL.ROT.78.00: Hofdijk en Rotterdam (P:77-80; R:81-83). Caso de aprovechamiento de un vacío en zona consolidada antigua (al lado de la Estación Hot-Plein)¹⁴.

HOL.06. Son 584 viviendas. Continúa los mismos planteamientos:

1. Le preocupa la relación individuo-comunidad, que se traduce aquí en la relación interior-exterior.

2. Aprovechamiento de lo natural tal como es: Lo consigue mediante el uso del agua que, de obstáculo, pasa a ser la protagonista principal. Son canales del Rotte que pasan a través de la zona.

3. Como resultado, logra otorgar una identidad individual al conjunto, aunque engarzado en Rotterdam.

4. Pero hay un PASO MAS. Intenta generar unos espacios de idénticas posibilidades: todos con derecho a disfrutar del agua. Así se conseguía una atmósfera en la que “las mayores aspiraciones de la vida puedan expresarse”. Socialización de las posibilidades. Para ello patios al agua.

HOL.05. 8 conectados entre sí por el agua. Hay 12 puentes.

HOL.04. La edificación parte de un elemento primario, manejable, con tejados al estilo Rotterdam. Tiene calles elevadas de conexión.

HOL.01. Las funciones públicas se solucionan al nivel 0: agua, albero, plantas, juegos.

Con diferentes funciones simbólicas:

HOL.03. Entrada

HOL.02. Plaza central

HOL.07. Tipologías

Otras actuaciones urbanísticas son el Urban redevelopment en Sluisdijk (74-80) y Sassenstraat en Helmond (78-80)

En resumen, partiendo de posiciones muy cercanas al primer estructuralismo, y con la geometría como símbolo, deriva hacia la valoración -quizá aún teórica- de la relación individuo sociedad + cierto apunte ecológico + socialización de posibilidades.

¹³ . Cfr. Kirschenman,

¹⁴ . Cfr. PEDIO, Renato, *Coaguli comunitario di Jan Verhoeven in Olanda*, en *Architettura Cronache e Storia* 370/371, Ag/sept 1986, pp. 598-628.

LA PARTICIPACIÓN: HAMMEL

Pietro P. Hammel nace en 1937¹⁵. Estudiaría hacia 57-61.

Es el primero en Rotterdam que tiene un marcado protagonismo en el Urban Renewal.

Tiene su estudio en Rotterdam, asociado con otros.

Es quizá el que ha seguido más cerca los pasos de van Eyck, derivando sin solución de continuidad en planteamientos más radicales. De hecho, en Spijkenisse realiza en 1975 la Nieuwstraat, calle comercial y de viviendas en edificaciones de B+2, de gran variedad y vibración de fachadas, tejados inclinados, que recuerda el Neumarkt de van Eyck en Amsterdam (HOL.AMS.7B), realizado en 1970, pero que fue presentado como alternativa en los 60'.

HOL.ROT.71: Plan para el Oude Western y realización del Nieuwe Binnenweg (1970 y P:76-77; R:78-79). Caso de renovación paradigmática en Rotterdam¹⁶.

Es una zona de la segunda mitad del XIX, caracterizada por largos y estrechas calles y edificación densa, de 3 y 4 plantas, a cuyo límite llegó el bombardeo.

Su historia es paradigmática. Iba deteriorándose progresivamente. Se quiso demoler para realizar infraestructuras (cerrar la circunvalación) y crear zonas libres.

Pero en 1970 los vecinos, junto a algunos arquitectos, formaron una comisión para pedir su renovación para sus propios residentes: el Actiegroep Oude Western.

Se pedía no su demolición, sino renovación selectiva: reestructuración a pequeña escala y por fases, de modo que las rentas de sus habitantes pudieran hacer frente. P. Hammel era el director.

El proyecto para toda la zona preveía calles transversales y plazas de esponjamiento del tejido. Más equipamientos sociales y culturales. Más garajes subterráneos hasta un 40 % de lo previsto.

En el interior muchas zonas conservan sus fachadas, con remodelación de las viviendas.

Ben Hoek realizó la Gouvernestraat (de norte a sur). Calle de 10 metros, con ensanchamientos.

Hammel desarrolla unos remates en la Nieuwe Binnenweg, calle que conduce al centro y es comercial.

Lo realiza mediante acera porticada que contiene locales en PB profundos.

Y añade 3 pequeñas calles que conforman manzanas, identificándose así los habitantes.

Son 125 viviendas. 100 parkings subterráneos.

Las tipologías, por deseo de sus habitantes, tienen el salón a la calle. Y la cocina y comedor hacia el sur.

Esta experiencia marcó un hito en el Urban Renewal. Los deseos de los habitantes son lo primero, incluso por encima de la caracterización e identidad de cada agrupación. El espacio público adquiere mayor importancia.

HOL.SPI.73.01: Hoek 2 en Spijkenisse (77-78). Caso de crecimiento exterior¹⁷.

Spijkenisse queda a 15 km al sur de Rotterdam. Se configuró como ciudad satélite, cerca del Maas. Fue ampliándose hacia Este y Oeste.

Pero en 1975 se plantea su crecimiento hacia el Sur: Hoek. Y se creó un programa para llevarlo a cabo. Programa municipal, donde los habitantes futuros **tienen competencia** en la dirección de trabajos. Se formó así el "Werkgroep 2000"; y se proyecta Hoek 1 y Hoek 2.

El barrio está bordeado de agua en su totalidad. Un camino de polder le da un perfil especial.

Se estructura con una calle principal (de E a O), pues debía estar allí para enlazar con Hoek 1. Fue difícil de llegar a acuerdos con los residentes.

HOL.07. Se logró, y se le dio prestancia mediante una pérgola, y la situación de escuelas, comercios, etc: queda como calle central.

HOL.02. Pero el punto clave es que el trabajo se desarrolló con las coordenadas de la Participación. Identificabilidad de cada pieza.

Se desarrollaron 20 tipos de vivienda, partiendo de 8 tipos básicos. Todos ellos dando una fachada estrecha, coincidente con la vivienda o HOL.03. con sus piezas. Que enlaza con tipologías históricas

Los de 1 planta están al N, donde hay menos edificación. Pero existen también torres de 4 plantas, porticadas, junto al camino principal.

HOL.05, 06, 08. Pero es aspecto externo sólo.

¹⁵ . Cfr. HAAN, H, y otros, *Wie is er bang voor vlieuwbouw*, Amsterdam 1981.

¹⁶ . BARBIERI, S.U., *Stedebouw in Rotterdam. Planen en Opstellen 1940-1981*, Amsterdam 1981. También ver el libro *Stadsvernieuwing Rotterdam 1974-1984*, Rotterdam 1985.

¹⁷ . Kirschenman, 104.

En resumen, Hammel significa la entrada de los parámetros de la Participación en Rotterdam, así como Eyck fue en Amsterdam. Deriva en gran variedad tipológica que, al exterior, supone búsqueda de variedad de espacios.

ATENCIÓN AL PAISAJE: J. ABMA Y HAZEWINKEL

Terminan los estudios hacia 62-64¹⁸.

Hazewinkel trabaja con Hertzberger en el Student's House en Amsterdam (64).

Se agrupan a finales de los 60: (67), y se dedican a todo tipo de diseño, en que destaca el diseño industrial.

Se les agrega Dirks. Y hacia 1990 se separan y Abma queda con Dirks.

Actualmente tienen el estudio en Amsterdam y Amstelveen.

Se apartan en la práctica de los principios estructuralistas de los pioneros. Trabajan con una gran atención hacia el paisaje: de aquí los espacios abiertos, sean patios privados, sean zonas públicas de dimensiones mayores que hasta entonces. Clara influencia nórdica, pero más racionalizada.

HOL.ROT.85.00: Zevenkamp en Rotterdam (70-85). Zona de crecimiento al Norte de Rotterdam.

Proyecto en colaboración con Stadsontwikkeling. Los primeros diseños son de 1968. Pero lo desarrollan a partir de los 70.

HOL.01a: Asentamiento a lo largo de la A20; entre éste y el lago

Su estructura se basa en gran separación de la A20 (**Espacios urbanos amplios, generosos**). En un eje-canal estructurador, que se une a línea de tranvía. Precisa localización funcional del centro cívico y de zonas deportivas al Norte.

La trama sigue los canales que atraviesa. **Geometrías articuladas.**

El ambiente es paisajístico.

HOL.06,07,02,03. Centro cívico demasiado agrupado. Explanada.

HOL.05,09,08. Paisaje que pasa de urbano a casi libre.

HOL.01b. Agrupaciones en manzana casi todas. Manzanas más o menos abiertas. Muchas tipologías.

Con una media y baja densidad. Uso de dúplex con acceso desde el espacio urbano (ver actuación posterior).

HOL.22, 23. Cuidado patios para asegurar su vitalidad, dándole uso.

HOL.19,21,20. O **dándoles privacidad, y no uso comunitario**. Abundancia de vegetación.

Un tratamiento muy cuidado de lo urbano: arbolado, agua, zonas verdes, donde se diseña todo tipo de necesidades. HOL:11,16,17,18. Gracias a dimensiones,

HOL.ROT.74.0A: ON02 en Rotterdam (1977-). Perteneca a todo el Centrum-Noord, barrio objeto de remodelación como Oude Western¹⁹.

HOL.00. Hazewinkel hace ON02: manzanas al lado de Hofdijk y proyectado al mismo tiempo (77).

Dos grandes manzanas.

Continúan su lógica de **espacios de grandes dimensiones + paisaje:**

Es una gran zona semipública, relacionadas con el Rotte (simbología del río). En función no de sus residentes, sino de la ciudad.

Y así los patios grandes queda abiertos a Rechler-rotte-kade, siguiendo la lógica de lo semipúblico: estancias dentadas que, además, se articulan con la geografía.

HOL.04. Pasos cadenciales. Cubiertas distintas. Atención a tipologías 2 y 3.

HOL.05, 06. Tipologías 2 y 3: intento de salvar la privacidad, que queda hipotecada.

HOL.02. Resultado: sacrificio de privacidad en espacio urbano, pero gran peatonalización.

L apertura de esa peatonalización al río se separa del rodado del río.

Y todo queda rodeado por el rodado.

HOL.SPI.72.01: Hoek 1 en Spijkenisse (1977-80)²⁰. Crecimiento en una ciudad de descongestión de Rotterdam.

Como el anterior (visto con Hammel), se encargó por el municipio, creando el "Werkgroep 2000", en que los futuros habitantes participaban en la dirección de los trabajos.

¹⁸ . Otros trabajos: Banco en Arnhem (1979), Town Hall en Nijkerk (79) y Emmerloord, Centro comunitario en Oldebroek y en Lochem, Banco en Enschede, en Alkmaar y en Amsterdam (varios), Fábrica de muebles en Veenedaal, Old people's huosing en Almere-Stad. publicados en Openhouse..

¹⁹ . Cfr. *Stadsvernieuwing Rotterdam 1974-1984. Sociale Woningbouwprojecten*, de. Uitgeverij 010, Rotterdam 1985.

²⁰ . Kirschenman, 103.

Es una agrupación en manzanas sencillas, en **trama articulada** con sus límites:

Escuelas, carretera principal, río y zona verde.

HOL.03. La tipología empleada es de dos estilos. Uno, unifamiliar, en que cada vivienda es de un piso, con 3 a 5 habitaciones. El otro son viviendas en pisos, dúplex: HOL.05, 06.

Que recuerdan a Haarlemmer Houttuinen de Hertzberger.

HOL.02. Como es habitual, grandes espacios vacíos. Sección: HOL.04

Distancia a viviendas desde la calle, mediante bicis, entradas para 2 y 3 plantas

HOL.08. Las calles son arboladas con garajes y aparcamientos sin cubrir.

HOL.07. Parcelación profunda: patios privados interiores ajardinados.

En resumen, la atención al paisaje se consigue mediante la amplitud en espacios y la articulación con las condiciones geográficas. Es una atención estructural, sin contener una posición cultural ecológica, que en cambio, se manifiesta en los siguientes.

Atención estructural = espacio amplio, pero con sentido urbano siempre: espacio de calidad.

LO ECOLÓGICO: REIJENGA, POSTMA, HAAG

Henk Reijenga, Smit Postma y Willem Jan Haag²¹. Terminarían los estudios hacia el final de la década de los 60', en Delft.

Reijenga trabaja el principio con Jos Mol.

Sus actuaciones son paralelas a los anteriores. Pero su atención al paisaje se emparenta con posiciones ecológicas más radicales: buscando las condiciones ideales en cada edificación y no tanto en el ambiente.

Reijenga escribe varios artículos sobre edificación ecológica y proyectan un "Ecological urban renewal" en Berlín y en Apeldoorn²².

HOL.ROT.79.00: Beverwaard en Rotterdam (P:75-78; R:78-82)²³

Realizado por Reijenga, Postma y Mol. Coincidiendo con Como Zevenkamp en fechas de realización. Completaba el anillo alrededor de la expansión de Rotterdam.

HOL.01. Son 4.800 viviendas, con equipamientos: 5 escuelas, 2 zonas deportivas, 2,4 Ha de parque urbano. En un total de 146 Ha., dejando como zonas libres 45 Ha.

HOL.02. Límites muy duros: fábricas al Maas, autopistas al O y S, línea parcelaria estricta.

Pero ellos usan lo que será característico: **trama clara**, más o menos compleja por la diversidad tipológica. Luego, lógicamente y apostando por un futuro:

Trama adaptada a posible expansión hacia el E: lo único claro urbano.

Apertura espacios hacia el río.

Creación centro en espina, inclinada por el agua ya existente.

HOL.04. Parque central.

HOL.07. Densidad baja. Y baja altura (máxima es tres). Streamlined layout, como Zevenkamp (Wright). Seguridad soleamiento y contacto con tierra.

HOL.03. Organización manzanas. Muy diversas. Poca separación interior-exterior: HOL.06

HOL.08 y 09. Agua que se va incluyendo en paisaje (Zevenkamp).

HOL.SPI.71.01: Waterland en Spijkenisse (P:74-76; R:76-78)²⁴

Waterland es el barrio al oeste de Spijkenisse. Realizado por Reijenga, Postma, Haag. Son 452 viviendas en 6 Ha.

Cambio radical respecto del zonning. El Plan general la separación del centro funcional de la parte residencial. Pero, según ellos, "esto tiene un efecto desintegrador. (...) El requisito para un buen centro es la mezcla de colegios, comercios, cafés e instalaciones sociales".

La mezcla es compleja.

Supone la creación de un tejido urbano con elementos de recursos culturales: calles, plazas, caminos, patios. Que les hace apartarse de una trama clara, pero no es lo propio suyo.

La circulación rodada está subordinada a la peatonal.

Los equipamientos están integrados en sucesivas plazas, al conjunto urbano, creando recorridos de vitalidad: escuela al N, piscina al SE, plaza comercial al E: HOL.04.

²¹ . Realizan, entre otras cosas, Alphen aan den Rijn en Almere Stad, CW04 en Rotterdam (75), Housing Law housing en Hellevoetsluis, y especialmente.

²² . Salen en Architect (The Hague). Esos artículos son de Reijenga: An ecological egg, Grass-covered roofs on the increase: ecological building gains ground, Development round solar heating eludes architects (a propósito de un Congreso en Munich).

²³ . Cfr. DE BOER, NieK y LAMBERT, Donald, *Woonwijken. Nederlandse Stedebouw 1945-1985*, de. Uitgeverij 010, Rotterdam 1990.

²⁴ . Kirschenman, 102.

HOL.02. La vivienda, en la plaza, es adosada **triplex**, típico de ellos, con comercios en PB. El resto es dúplex doble, con escaleras al aire libre, descansillos y balcones: HOL.03.

El recurso a una trama clara es cada vez más evidente. Aunque sea salir hacia afuera, para explicar la actuación en KL03, es conveniente una mirada al menos a la planta de Stedenwijk-Noord (P:77-78; R:79-81): HOL.ALM.71²⁵

Almere es ciudad reciente sobre el polder del IJsselmeer (20 km al oeste de Amsterdam). Tiene dos partes: Almere-Haven, casi terminado, y Almere-Stad, donde se colocó esta actuación. Son 748 viviendas en 16,6 Ha. Tiene 750 plazas de vehículos. Realizado por Reijenga, Postma y Haag.

Está realizado básicamente con manzanas semiabiertas, dejando clara la frontera exterior-interior. Y apartándose así casi totalmente de las expresiones articuladas de los pioneros.

Limitado por un canal al O y S y a un ferrocarril en el N, queda un paralelogramo con cierto aislamiento del exterior.

Se enfatiza entonces este aislamiento, mediante la colocación de una plaza pública en medio, irradiante mediante una trama ortogonal.

Pretendiendo dejar este núcleo casi peatonal, se lleva el rodado mediante una circunvalación general, con aparcamientos ajardinados.

La circulación interior está muy controlada, pasando bajo portales y muriendo en estacionamientos colectivos.

Las manzanas tienen patios interiores con esos aparcamientos.

La edificación es de dos o tres plantas

HOL.ROT.88.099: KL03 (1980)²⁶

La zona es la zona de Gerdesiaweg. Realizado por Reijenga y Haag.

HOL.01. Se trataba de aprovechar un espacio no definido y en triángulo para zona residencial.

Pero con condición fuerte de cosido de un barrio a otro, a través de vía densa.

En la lógica de la antropología que late detrás, pretenden dotar de identidad comunitaria al asentamiento:

Tres partes con manzanas cuasi cerradas, separadas por los viales de cosido.

Pero se lee como uno por su geometría y tipologías empleadas.

HOL.03. Sección se ve las separaciones.

HOL.09. Conjunto queda identificado.

HOL.08. Desde el Sur, aparcamientos. Se ven alturas de 4 y de 3.

HOL.04. Torres de 4, con dos tipologías: 1 triplex y 2 dúplex.

HOL.06, 07: izquierda y derecha respectivamente.

HOL.05. Tipologías de tres plantas: 1 simple, 1 dúplex, 1 triplex.

HOL.02. Conjunto. Tratamiento patios. Unión a pares.

En resumen, su atención, en principio dirigida al paisaje, profundiza en la propia edificación. Lo ecológico viene dado por las condiciones de edificación.

Y lo mismo ocurre respecto de las funciones. Se basan en una trama formal sencilla y confían la complejidad a la distribución de usos dado por la edificación. (Cfr. Jaconjbs, pero sin caer en el “ensanche”).

HACIA UN RACIONALISMO FORMAL: VAN TILBURG, HOOGSTAD

Jan Hoogstad nace en 1930. Aat van Tilburg en 1937²⁷. Antes de unirse van Tilburg realiza dos proyectos de renovación urbana, muy en línea con los planteamientos de Hammel.

Se unen hacia 1977 y colaboran en muchos proyectos con Carol Weeber (ArenaPlan, Paperklip, Venserpolder), hasta finales de los 80, en que Weeber se establece por su cuenta. En el 95 van Tilburg se establece por su cuenta.

Representa una línea que continúa la lógica última: ajuste a una trama clara y simple, pero con mayor fuerza expresiva en fachada y en el espacio urbano: detalles,

²⁵ . Kirschenman, 112.

²⁶ . Cfr. DE BOER, NieK y LAMBERT, Donald, *Woonwijken. Nederlandse Stedebouw 1945-1985*, de. Uitgeverij 010, Rotterdam 1990.

²⁷ . Cfr. *Jan Hoogstad, architect*. Y también BULLHORST, R., *Jan Hoogstad Projects 1977-87*, Haarlem 1987; MENWISSEN, Joost, *Plans by Jan Hoogstad*, en Plan VII y VIII de 1983.

Hacen también Correos en Rhoon, Oficinas en Rotterdam, Housing en Spijkenisse y en Lesden, Ayuntamiento en Driebruggen y en Lelystand, shopping centre en Rhoon, Casini en Breda, etc. También realizan, con Weeber, el Paperklip y Venserpolder en Amsterdam.

naturaleza. Puede ya estar emparentada con líneas de actuación urbanística de tipo racionalista, aunque con la carga paisajística que traían.

Las dos primeras actuaciones son de Tilburg

HOL.ROT.76.00: CW01 (1974). Remodelación interior en el Centrum-Noord, al lado del Hofdijk de Verhoeven y ON02 de Abma.

HOL.01. Es una nueva manzana entre el Rotte y el Galenburg. Entre las calles Crosswijksekade y Jonker Fransstraat.

HOL.04. Agrupación basada en galerías elevadas de distribución.

Gran densidad: no posible patio interior. Calle de carácter muy público implica galerías más privadas, acorde con tradición holandesa.

Tipologías claves son esquina y resto.

HOL.03. Tipologías.

HOL.02. Evita conectar con viales rápidos. Quedan viales de llegada.

HOL.ROT.75.00: Charloise Hoofd (75-80). Recuperación de la orilla del Maas, en la zona de Charlois.

HOL.01. El barrio es la zona portuaria antigua de Dokhaven. Ganada como salida al río, al lado del túnel bajo el Maas y como zona verde libre.

HOL.02. Zona interior del Dokhaven es ajardinada en respuesta al parque de la otra orilla. Es la separación entre el puerto y Rotterdam.

HOL.03. Frente hacia Rotterdam. Patios interiores, pero abiertos también, mediante edificación de poca altura.

HOL.04. Tipologías sencillas.

HOL.05. Expresividad de la fachada

HOL.ROT.72.00: Delfsevaart (P:76-78; R:79-82). Recuperación de una zona central en el canal derivado del antiguo puerto. De Hoogstad y van Tilburg.

HOL.01. Planta. Son dos piezas que enmarcan el sitio. Ejemplo de potencialidad de cierre con edificación, si se ve desde otros lados.

HOL.08, 09. zona residencial

HOL.03, 04. Zona comercial.

HOL.01. Accesos

HOL.05, 02. Conjunto.

En resumen, los trabajos de estos últimos representan una tendencia hacia un racionalismo que comienza a abandonar la obsesión por los espacios comunitarios, pero mantiene -aunque sea en parte- la calidad ambiental.

HOL.AMS.88: Venserpolder (79-86). Nuevo asentamiento, de Weeber; en el que colaboran Tilburg y Hoogstad. Representa el paso a otras categorías de Diseño urbano.

Weeber, en su línea de reacción en contra de la arquitectura de los 70', realiza un asentamiento recurriendo a una tipología de manzana de grandes dimensiones, formando una trama rígida y rectangular.

Las calles son muy anchas

Patios muy amplios, semipúblicos: atravesables.

Bloques cerrados de viviendas.

Cnx con Girod y Groeneveld: Nova Zemblastraat: HOL.AMS.7C (75-77)

parecido a Jo Coenen: HOL.AMS.91: el KNSM (90-95)

O Atelier Pro

Pero distinto tb a Ij-Plein de Koolhaas (80): HOL.AMS.81

CONCLUSIONES: RESUMEN Y CONSECUENCIAS

Buchanan, en su artículo recogido en varias revistas, apunta que las manifestaciones de FORUM no pueden entenderse si no es en el contexto holandés. Dos son los parámetros que las explican.

Uno, la tradición de cooperación social. Que no deriva de una crítica coactiva, "sino de una ética calvinista amalgamada con un republicanismo no jerárquico".

Se ha opuesto a manifestaciones de pompa y poder.

Y se ha adaptado a problemas y necesidades inmediatas: una ingeniería aplicada (polders, etc.)

Dos, una “calidad gráfica” o expresividad que da calidad compositiva. Y que proviene -apunto yo- de una cultura no clásica, sino artesana, empírica; como consecuencia de ser una encrucijada entre zonas anglosajonas y alemanas: el gusto por lo concreto.

Esta expresividad ha operado episódicamente, en fragmentos y en collage (desde la propia escuela de Amsterdam hasta Koolhaas).

O también ha operado en una composición estructurada, repitiendo una gramática (Forum).

Pero, además de esto, FORUM asumía una parte del mensaje Moderno, a pesar de que vertiera hacia él las primeras críticas.

El compromiso de la forma en función de sus habitantes recogía las condiciones funcionalistas y sociales de partida del Moderno. Pero añadían la interacción entre las gentes y los edificios.

Y eso pasaba por atender al hombre real, a sus problemas concretos.

En definitiva, las condiciones especiales de Holanda permitieron realizar lo que he llamado una “primera crítica estructuralista”.

A través de ella se llegaba a realizar una crítica al mensaje vanguardista del Moderno.

Y se centraba en asumir condiciones no reducibles a racionalidad. En este caso meramente humanas.

Pero esa crítica estructuralista avanzaría en la cultura occidental hacia unas posiciones radicales que, en el ámbito urbanístico, derivaron en las posiciones neorracionalistas.

La asunción de condiciones vitales a la razón se expandía también a supuestos de tipo histórico y cultural. Era el verdadero estructuralismo.

Una antropología estructural en interacción con todas las complejas relaciones del hábitat (dialéctica).

Y se centraba en lo que precedo a identificado como crítica radical:

El derecho al uso del espacio urbano dado por unas condiciones sociales iguales.

El derecho al uso del espacio en armonía con la naturaleza.

En ese avance se sumaría también el grupo FORUM, con las manifestaciones que se han analizado, que en suma, son las siguientes:

Verhoeven

Geometría anterior, más

Relación individuo-sociedad, dentro de una socialización de posibilidades

Cierto interés por la naturaleza real, tal como se encuentra.

Hammel. Se fija en lo 1º de Verhoeven.

Participación. Parámetro distinto que incide en la relación individuo-sociedad

Pasa de lo esencial a lo dialéctico

Resulta, en lo formal, en diseño de gran variación.

Que intenta unir formalmente.

Abma y Hazewinkel. Se fijan en lo 2º de Verhoeven

Atención al paisaje

Espacios generosos, geometría articulada, al servicio del entorno

Pero se fijan en otra punto: la privacidad.

Reijenga, Postma, Haag. Siguen la línea 2ª de Verhoeven.

Lo ecológico en la edificación. Variación en ella, con sus funciones.

El espacio urbano puede resultar más claro y legible: orden y trama clara.

Tilburg y Hoogstad

La trama anterior se racionaliza

En resumen:

Las condiciones sociales que pesan en lo antropológico, se amplian a lo económico y cultural.

Se añaden, además valores ecológicos.

Esta suma es la que propició un diseño de gran calidad.

Una técnica más depurada

Un paso más allá en el detalle

Un estudio quizá más humanizado y real.

Pero sin roturas conceptuales con la vanguardia del propio FORUM.

Y, sin embargo, parecía que les faltara ALGO. Fue de hecho, contestado por los jóvenes como Weeber, Koolhaas, et. ¿Qué podía ser ese ALGO?

Buchanan habla de que quizá sus propuestas carecían de un propósito teleológico.

Se quedaban en la opción y la participación. A veces con propuestas intimidantes: manipuladoras en la insistencia de participación.

Y no llegaban al propio mensaje neorracionalista: Frenar el progreso tecnocrático, porque era meramente instrumental y rehacer una nueva utopía: la reconstrucción de la ciudad, basada en la tercera tipología (Vidler), válida sólo en la medida en que se oponga a la apropiación capitalista del espacio²⁸.

Su metodología era la misma que la de la participación de FORUM, pero no estaba llena del "mensaje".

Parecía así repetición de lo anterior

Sin embargo, el mensaje neorracionalista (compacto, rotundo, cerrado en un sistema) ha sido desbarrado en los últimos 10 años, tanto por el fenómeno postestructuralista como por la vía de hecho al poner en práctica las propuestas (la cultura del compromiso, del consenso, del pensamiento estratégico)

Por ello, las experiencias de FORUM de los años 70 podrían ser revalorizadas ahora, siempre que aquel mensaje -nunca definido- se enmarcara fuera de los estrechos límites de un sistema cerrado.

²⁸ . DELEVOY, Robert L., *Hacia una Arquitectura*, en *Rational Architecture*, Bruxelles 1985.